

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 154 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Yangi taraqqiyot davrida oliy ta'lim tizimining rivojlanish tendensiyalari	8
<i>Kirgizbayev Abdug'affor Karimjonovich</i>	
Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	12
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi</i>	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	15
<i>Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi</i>	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari.....	20
<i>Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna</i>	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	25
<i>Nayimova Aziza Dilmurot qizi</i>	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	29
<i>Qodirova Malikaxon Kaxramonovna</i>	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar.....	34
<i>Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna</i>	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	37
<i>Sapayeva Yakutjan Maxmudovna</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	43
<i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna</i>	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	47
<i>Suvanova Nodirabegim Sadir qizi</i>	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	51
<i>Тангриев Абдукарим Товшович</i>	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	55
<i>Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich</i>	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	58
<i>Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi</i>	
Творчества Скотта Туроу в оценке литературной критики	62
<i>Хайдарова Умида Пулатовна</i>	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	67
<i>A. R. Xodjanov</i>	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	71
<i>Юлдашев Санжар Рuzимуродович</i>	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlarini.....	76
<i>Yuldasheva Sevara Ruzimurodovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	79
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	
Sport kurashi usullarining tasnifi, tizimi va ularning atamasi	82
<i>Faxriddin Karimov</i>	
Yuqori sinflarda ingliz tili darslarida grammatik interferensiyani aniqlash va uni bartaraf etish usullari.....	86
<i>Amirqulova Dilnoza Bahriddin qizi</i>	
Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri yondashuvi asosida bo'lajak mutaxassislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	89
<i>Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Zulxaydarov Javlonbek Abdulkaxor o'g'li</i>	
The Role of Non-Governmental Higher Education Institutions in Contemporary Educational Systems and their Economic Impact.....	92
<i>I. Imomov</i>	

Ingliz tilini o'rganishda autentik materiallardan foydalanish metodikasini takomillashtirish modeli	98
<i>Ismatova Madina Inomjon qizi</i>	
Elektron darsliklardan samarali foydalanish uchun qo'yilgan talablarning asosiy mezonlari.....	101
<i>Jumanov Xudoyor Shuxrat o'g'li</i>	
Xorijiy tajribalar asosida ta'lim sifatini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	104
<i>Karimova Maxbuba Mukimjonovna</i>	
Oliy ta'lim talabalarida "health care" tafakkurini shakllantirishning pedagogik zaruriyati.....	107
<i>Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining boshqaruvida jamoa motivatsiyasini oshirishdagi rahbarning roli.....	111
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Shukurova Shaxzodaxon Xolbek qizi</i>	
Yangi o'zbekiston taraqqiyot davrida tarbiyaviy texnologiyalar asosida yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish.....	114
<i>Nigmanova Umidaxon Baxodirxon qizi, Quvondiqova Dildora Komiljonovna</i>	
Oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashda oila va maktab hamkorligi – pedagogik muammo	119
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Talaba-yoshlarda reproduktiv salomatlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari va imkoniyatlari.	123
<i>Shodmonova Shoira Saidovna, Shodmonova Dilsora Shokirovna</i>	
Futbol ko'nikmalarini etnosport elementlari asosida shakllantirish.....	127
<i>Toshpo'latov Sirojjon Komiljon o'g'li</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida yoshlar ekologik tafakkurini rivojlantirish g'oyalari	130
<i>Umarova Malika Xisabidinovna</i>	
Umumta'lim muassasalarida – ta'lim sifatini boshqarish ustuvor yo'nalish sifatida	135
<i>Yakubova Muxtaram Abdumavlyanovna</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	138
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Открытое занятие физкультурный досуг "Колобок"	142
<i>Кинжабаева Дильбар Абдурафиковна</i>	
Толерантность у учителей: значение, роль и пути формирования.....	145
<i>Уразова М.Б., Бекбосынова З.К.</i>	
Ingliz tilini o'qitishda o'qish ko'nikmasini o'rgatishning an'anaviy va zamonaviy turlari talqini.....	151
<i>O'rinova Durdona Farhodovna</i>	

OLIY TA'LIM MUASSASALARINING BOSHQARUVIDA JAMOA MOTIVATSIYASINI OSHIRISHDAGI RAHBARNING ROLI

Mirzayeva Faroxat Odiljonovna
Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti pedagogika fanlari bo'yicha fan doktori, dotsent

Shukurova Shaxzodaxon Xolbek qizi
Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti pedagogika mutaxassisligi 1-bosqich magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqola oliy ta'lim muassasalarining boshqaruvida rahbarlarning jamoa motivatsiyasini oshirishdagi roli va ahamiyatini o'rganishga qaratilgan. Unda motivatsiyaning nazariy asoslari, rahbarlik uslublari va oliy ta'lim tizimida samarali boshqaruvni ta'minlash uchun zarur bo'lgan strategiyalar ko'rib chiqiladi. Tadqiqot natijalari asosida jamoa motivatsiyasini oshirish bo'yicha amaliy tavsiyalar beriladi.

Kalit so'zlar: jamoa, motivatsiya, rahbarlik, oliy ta'lim, muassasa, boshqaruv, transformatsiya, yetakchilik.

Abstract: This article is aimed at studying the role and importance of leaders in enhancing team motivation in the management of higher education institutions. It examines the theoretical foundations of motivation, leadership styles, and strategies necessary for ensuring effective management in the higher education system. Based on the research results, practical recommendations for improving team motivation are provided.

Key words: team, motivation, leadership, higher education, institution, management, transformation, leadership.

Аннотация: Данная статья направлена на изучение роли и значимости руководителей в повышении мотивации коллектива в управлении высшими учебными заведениями. В ней рассматриваются теоретические основы мотивации, стили лидерства и стратегии, необходимые для обеспечения эффективного управления в системе высшего образования. На основе результатов исследования предложены практические рекомендации по повышению мотивации коллектива.

Ключевые слова: команда, мотивация, лидерство, высшее образование, учреждение, управление, трансформация, лидерство.

KIRISH

Oliy ta'lim muassasalarida samarali boshqaruv ta'lim sifatini oshirishning muhim omillaridan biridir. Ushbu jarayonda rahbarning jamoani motivatsiya qilishdagi roli katta ahamiyat kasb etadi. Jamoa motivatsiyasi nafaqat xodimlarning ish samaradorligini oshiradi, balki ta'lim muassasasining umumiy natijalariga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Oliy ta'lim muassasalari rahbarlari uchun jamoaning ishga bo'lgan ishtiyoqini oshirish va ular bilan samarali aloqalarni o'rnatish hozirgi kunda dolzarb masalalardan biriga aylangan.

Mamlakatimizda oliy ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar bu masalani yanada muhimlashtirmoqda. Prezidentimiz rahbarligida oliy ta'lim sifatini oshirish, xalqaro standartlarga mos keladigan ta'lim tizimini shakllantirishga qaratilgan chora-tadbirlar jadal olib borilmoqda. Xususan, ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash, kadrlar malakasini oshirish va ta'lim jarayonlarini raqamlashtirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. 2023–2025-yillarga mo'ljallangan "Oliy ta'limni rivojlantirish milliy dasturi" doirasida oliy ta'lim muassasalarida samarali boshqaruv tizimini yaratish va rahbarlarning malakasini oshirishga yo'naltirilgan ko'plab dasturlar amalga oshirilmoqda [2].

Ushbu islohotlarning muvaffaqiyati ko'p jihatdan rahbarlarning o'z jamoalarini motivatsiya qilish qobiliyatiga bog'liq. Shu bois, mazkur maqolada oliy ta'lim muassasalarida rahbarlarning motivatsiya oshirishdagi rolini o'rganish, mavjud muammolarni tahlil qilish va samarali yechimlarni taklif qilish maqsad qilingan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Jamoa motivatsiyasi va rahbarlik bo'yicha bir qator nazariyalar mavjud. Maslowning ehtiyojlar iyerarxiyasi nazariyasiga ko'ra, xodimlarning ehtiyojlarini qondirish motivatsiyaning asosini tashkil etadi. Ushbu nazariyada odamlar o'z ehtiyojlarini qondirish uchun turli darajalarda intiladilar: fiziologik ehtiyojlar, xavfsizlik, ijtimoiy ehtiyojlar, e'tirof va o'zini o'zi rivojlantirish [6].

Rahbarlik uslublari motivatsiyaga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Transformatsion rahbarlik usuli xodimlarni ilhomlantirish va ularning kasbiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan bo'lib, oliy ta'lim muassasalari uchun eng samarali deb topilgan. McGregorning X va Y nazariyalari esa xodimlarning rahbarga nisbatan munosabatini tushunish uchun asosiy mezon bo'lib xizmat qiladi [6]. X nazariyasiga ko'ra, xodimlar tabiatan ishga qiziqmaydi va nazoratga muhtoj, Y nazariyasida esa ular tashabbuskor va o'z-o'zini boshqarishga intiladi.

Oliy ta'lim muassasalarida motivatsiya bo'yicha o'rganilgan xorijiy tajribalar shuni ko'rsatadiki, rahbarlarning doimiy rivojlanishi va malaka oshirishi xodimlar motivatsiyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Xususan, AQSh va Yevropa oliy ta'lim tizimlarida transformatsion yetakchilik usullari keng qo'llanilib, ular xodimlar va talabalar o'rtasidagi aloqalarni mustahkamlashga xizmat qilmoqda.

Mamlakatimizda transformatsion rahbarlik usuli hali to'liq tatbiq qilinmagan bo'lsa-da, so'nggi islohotlar doirasida bu yondashuvning asoslari joriy etilmoqda. Ta'lim muassasalarida jamoa motivatsiyasini oshirish uchun transformatsion rahbarlikning afzalliklaridan foydalanish istiqbolli yo'nalishlardan biridir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda sifat va miqdoriy tahlil usullari qo'llanildi. Ma'lumotlar oliy ta'lim muassasalarida faoliyat yurituvchi rahbar va xodimlar o'rtasida o'tkazilgan so'rovnomalar hamda suhbatlar orqali yig'ildi. So'rovnomada qatnashganlar soni 100 nafardan oshdi. Tadqiqot ishtirokchilari tomonidan berilgan javoblar asosida rahbarlik uslublarining jamoa motivatsiyasiga ta'sir ko'rsatish darajasi baholandi.

Shuningdek, mahalliy va xorijiy oliy ta'lim muassasalarining tajribasi tahlil qilindi. Tahlil jarayonida rahbarlik uslubining qanday omillarga asoslanishi, motivatsiya vositalarining samaradorligi va jamoa bilan ishlashda uchraydigan muammolar aniqlab olindi. Metodologiyada so'rovnomalar bilan bir qatorda rahbarlar va xodimlar bilan individual suhbatlar o'tkazilib, real amaliyotdan misollar keltirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, oliy ta'lim muassasalarida motivatsiya darajasiga quyidagi omillar ta'sir qiladi: rahbarning ochiqligi va kommunikatsiya qobiliyati. Xodimlar rahbarning ularga nisbatan samimiy va adolatli munosabatda bo'lishini qadrlashadi. Xodimlarning mehnati uchun adolatli rag'batlantirish. Maosh va bonus tizimining samarali tashkil etilishi motivatsiyani oshiradi. Professional rivojlanish imkoniyatlarining mavjudligi, seminarlar, treninglar va boshqa rivojlanish dasturlarida ishtirok etish motivatsiya darajasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ish muhiti va jamoaning ichki madaniyati. Sog'lom ish muhiti va jamoa ichidagi hamkorlik kuchli motivatsiya manbai hisoblanadi. Transformatsion yetakchilik usuli xodimlarni motivatsiya qilishda eng samarali ekani aniqlangan. Transformatsion rahbarlik – bu jamoani ilhomlantirish, o'z maqsadlari va umumiy vazifalarni amalga oshirish uchun energiya va intilishni oshirishga qaratilgan yetakchilik usulidir. Ushbu uslub rahbarning shaxsiy xulq-atvori, qarashlari va jamoaga ko'rsatgan ta'siri orqali xodimlarning ichki motivatsiyasini rag'batlantiradi. Transformatsion rahbarlar jamoaga kelajakdagi ulkan maqsadlarni tasavvur qilish va ularni amalga oshirish uchun ilhom beradi. Rahbar o'zining shaxsiy namunasi bilan boshqalarga ta'sir o'tkazadi va ularni yangi yutuqlarga da'vat etadi. Bundan tashqari, ushbu rahbarlik uslubida har bir xodimning qobiliyatlari, ehtiyojlari va rivojlanish salohiyati inobatga olinadi. Bu esa har bir xodim o'zini qadrlangan va motivatsiyalangan his qilishiga yordam beradi. Transformatsion rahbarlik oliy ta'lim muassasalarida jamoaning umumiy motivatsiya darajasini oshirish va institutning strategik maqsadlariga erishish uchun samarali vosita hisobla-

nadi. Bu uslub xodimlarning tashabbuskorlik qobiliyatini rivojlantiradi, ular o'rtasida ishonchli va hamkorlikka asoslangan muhitni yaratadi, qiyin vaziyatlarda innovatsion yechimlarni topishga undaydi. Shu tariqa, ushbu rahbarlik uslubi orqali universitetlar jamoasi ichida hamkorlik va birdamlik muhitini shakllantirish osonlashadi. Bu uslub xodimlarning nafaqat kasbiy, balki shaxsiy rivojlanishiga ham yordam beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Rahbarning jamoa motivatsiyasini oshirishdagi roli oliy ta'lim muassasalarida samarali boshqaruvni ta'minlashning asosiy omillaridan biri ekani aniqlangan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, motivatsiya jarayonini yaxshilash uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish lozim: rahbarlar uchun kommunikatsiya va yetakchilik bo'yicha treninglarni tashkil etish. Ushbu treninglar rahbarlarga xodimlar bilan samarali aloqalarni o'rnatishda yordam beradi. Xodimlarning kasbiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlash tizimini yaratish. Bu nafaqat individual rivojlanishni, balki jamoaning umumiy samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Mehnat samaradorligini oshirish uchun adolatli rag'batlantirish tizimini joriy etish. Bu xodimlarning ishga bo'lgan qiziqishini kuchaytiradi. Jamoa ichida ishonch va hamkorlik muhitini shakllantirish. Bu esa xodimlarning ishga nisbatan ijobiy munosabatda bo'lishiga sabab bo'ladi. Xulosa qilib aytganda, oliy ta'lim muassasalarida rahbarning transformatsion yetakchilik usuli jamoa motivatsiyasini oshirishda samarali usullardan biri hisoblanadi. Rahbarning adolatli rag'batlantirish, ochiq muloqot va professional rivojlanish imkoniyatlarini yaratishi motivatsiyaga sezilarli darajada ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shuningdek, sog'lom ish muhiti va ishonchli jamoa madaniyatini shakllantirish oliy ta'lim tizimidagi boshqaruv sifatini oshirishga yordam beradi. Ushbu tadqiqot natijalari asosida rahbarlar uchun motivatsiya jarayonini yaxshilash bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. – Toshkent: "O'zbekiston", 2017.
2. "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 08.10.2019-yildagi PF-5847-son. <https://lex.uz/ru/docs/-4545884>
3. A.E.Kenjaboyev, B.X.Karimova. Pedagogik menejment asoslari. O'quv qo'llanma.
4. Hamidova M., Karimova S. (2021). Ta'lim boshqaruv va menejmenti. Toshkent: O'qituvchi.
5. Maslow A.H. (1943). Inson motivatsiyasi nazariyasi.
6. McGregor D. (1960). Tashkilotning insoniy jihati.
7. Bass B.M. (1985). Yetakchilik va kutilgan natijadan yuqori samaradorlik.
8. Vroom V.H. (1964). Ish va motivatsiya.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.